

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Turaboyeva M.R. Sun'iy intellekt– talabalar o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish vositasi sifatida	5
Xamroyeva F.A. Ilmiy-tadqiqot faoliyati malakali pedagog kadrlarni tayyorlashning asosiy omili	8
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalarini tibbiy maqsadlarda ingliz tiliga o'qitishning pedagogik asoslari	12
Valixanova N.A., Abdug'aniyeva M.N. Fasilitatsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kometensiyasini rivojlantirish	18
Maxmudova D. Talabalarda o'z-o'zini mustaqil rivojlantirish motivatsiyasini shakllantirish jarayonining modeli	22
Sobirova D.A. O'zbek bolalar she'riyatida morfologik vositalarning emotsional-ekspressiv imkoniyatlari va ularning metodik talqini	26
Qodirova N.A. Ingliz tili o'qituvchilarining wiki-platformalar bo'yicha metodik tayyorgarligi	32
Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda mustaqil ta'limning pedagogik xususiyatlari	36
Kuranova I.X. Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirish (Aristotel asarlari misolida)	43
Mamirova M.A. Pedagogik intuitsiyaning mohiyati va nazariy asoslari	48
Mutallibjonov M. O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	55
Ergashev M.I. Musiqa ta'limida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	59
Raximova M.X. Bo'lajak o'qituvchining kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish	64
Yunusova D.A. Talabalarni darsdan tashqari faoliyatga tayyorlashda xorijiy davlatlar tajribasi	68
Курбанова М.Т. К вопросу об организации самостоятельной учебной деятельности школьников по русскому языку	71
Дулатов Р.Р. Метод круговой прыжковой тренировки юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	74
Mamadaliyev Q.M. Turli ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarda salomatlik va kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati	78
Komilova D.A. Bolalarning ontologingvistik qobiliyatlari ustida ishlash metodikasi	82
Dushabayeva G.M. O'rta ta'lim maktablarda tasviriy san'at o'qitishning zamonaviy usullari va texnologiyalari	87
Mamajonov U.M. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ma'naviy estetik tarbiyalashda musiqaning o'rni	91
Temirov M.A. Talabalarning badiiy did va estetik tafakkurining mohiyati va tuzilishi	96
Axmadaliyeva D.X. Boshlang'ich ta'limda intellektual rivojlanishning nazariy modellari va ularni amaliyotga tatbiq qilish imkoniyatlari	102
Ruziyev N.M. Amaliy san'at tarixi mashg'ulotlari jarayonida amaliy san'atning tarixiy tahlili	106
Jabborov A.J. Rangtasvir miniatyura san'atini rivojlantirish va targ'ib etish	110
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixologingvistik yondashuvning ekzistensial mazmuni	113
Мамаджонова О.А. Цели и задачи работы с текстом в начальном образовании	119
Дулатов Р.Р. Прыжковая подготовка баскетболистов 15-16 лет в предсоревновательной подготовке	123

ko'zda tutadi va shu orqali ta'lim jarayonida talabaning ichki motivatsiyasini kuchaytiradi. Eksperimental sinovlar natijalari kompetentsiya ko'rsatkichining 3,2 dan 4,1 gacha, avtonomiya 2,9 dan 4,0 gacha, aloqadorlik 3,0 dan 4,2 gacha o'sish ekanini ko'rsatdi. Shuningdek, mustaqil o'qish rejasi tuzish, o'z-o'zini baholash va qo'shimcha manbalardan foydalanish bo'yicha faolliklar 40–50 % dan 68–75 % gacha o'sgan. Ushbu aniqlangan ko'rsatkichlar modelning amaliy samaradorligini tasdiqlaydi. Xulosa bo'limida modelni amaliyotga joriy etish bo'yicha quyidagi tavsiyalar keltiriladi: birinchidan, o'qituvchi-ta'lim muassasalari vaksinalari sifatida pedagoglarni maxsus treninglar orqali tayyorlash; ikkinchidan, o'quv mashg'ulotlarida kompetentsiya va rejalashtirish bo'yicha metodik vositalarni integratsiyalash; uchinchidan, talabalar uchun ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va mustaqil faoliyatni rag'batlantiruvchi platformalarni tashkil etish. Bundan tashqari, model samaradorligini ta'minlash uchun uzoq muddatli kuzatuv, qayta baholash va talabalar fikrini jalb etish mexanizmlari ishlab chiqilishi muhim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.
2. Zimmerman, B. J., & Kitsantas, A. (2013). Comparing students' self-discipline and self-efficacy as predictors of academic achievement. *Journal of Educational Psychology*, 105(1), 28–35. <https://doi.org/10.1037/a0027125>
3. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. Longman.
4. Ross, J. (2008). Intrinsic vs. extrinsic motivation and the power of educational interventions. *Education Research International*, 2008, Article 538285. <https://doi.org/10.1155/2008/538285>
5. Illeris, K. (2007). *How We Learn: Learning and Non-Learning in School and Beyond*. Routledge.
6. Limón, M., & Mason, L. (2002). Re-thinking assessment in higher education learning as an everyday experience. *Studies in Higher Education*, 27(2), 193–207. <https://doi.org/10.1080/0307507022000040580>

UO'K: 372.4:821.512.133

O'ZBEK BOLALAR SHE'RIYATIDA MORFOLOGIK VOSITALARNING EMOTSIONAL- EKSPRESSIV IMKONIYATLARI VA ULARNING METODIK TALQINI

<https://zenodo.org/records/17841449>

Sobirova Dilafruz Abdulhay qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqolada o'zbek bolalar she'riyatida morfologik vositalardan foydalanishning lingvopoetik xususiyatlari tahlil qilingan. Ayniqsa, -voy, -boy, -jon, -cha, -gina kabi qo'shimchalarning nutqda emotsional-ekspressiv bo'yoqdorlik hosil qilishdagi ahamiyati ko'rsatib berilgan. Shuningdek, mazkur vositalarni boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvopoetik tahlil elementlarini shakllantirishda qo'llashning samarali metodik yo'llari ishlab chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *morfopoetika, morfologik vositalar, ekspressivlik, lingvopoetik tahlil, boshlang'ich ta'lim metodikasi.*

Аннотация. *В статье анализируются лингвопоэтические особенности использования морфологических средств в узбекской детской поэзии. В частности, показано значение таких суффиксов, как -вой, -бой, -жон, -ча, -гина, в создании эмоционально-экспрессивной окраски речи. Разработаны эффективные методические подходы к использованию данных средств при формировании элементов лингвопоэтического анализа у учащихся начальной школы.*

Ключевые слова: морфопоэтика, морфологические средства, выразительность, лингвопоэтический анализ, методика начального обучения.

Abstract. The article discusses the linguistic and poetic features of the use of morphological means in Uzbek children's poetry. In particular, it is shown that suffixes such as -voy, -boy, -jon, -cha, -gina play an important role in creating emotional-expressive nuances in children's speech. In addition, methodological approaches to applying these morphopoetic units in primary education and forming elements of linguistic-poetic analysis among pupils are proposed.

Key words: morphopoetics, morphological means, expressiveness, linguistic-poetic analysis, primary education methodology.

Ma'lumki, har qanday tabiiy tilning poydevori grammatika asosiga quriladi. Bola go'daklik chog'idayoq o'zi bilmagan holda atrofidagi odamlar nutqidan ona tili grammatikasini o'zlashtirib boradi. Grammatikasi bo'lmagan til jonsiz tanaga o'xshaydi. "Grammatikasiz, – deb yozgan edi M.V. Lomonosov, – notiqlik san'ati – to'mtoq, poeziya – gung, falsafa – asossiz, tarix – tushunarsiz, huquqshunoslik – shubhali bo'lib qolardi" [2].

O'zbek tilshunosligida "maxsus so'z formalari vositasida, shuningdek, ma'lum bir grammatik ma'no va funksiyaga ega bo'lgan so'z formasini maxsus qo'llash orqali ekspressivlik-emotsionallikning ifodalanishi" masalasi o'tgan asrning o'rtalaridayoq tadqiqotchilarning e'tiborini o'ziga tortgan edi [1]. A.G'ulomov, Sh.Rahmatullayev, N.K.Dmitriyev, E.V.Sevortyan, A.N.Kononov, F.Abdullayev, K.Nazarovlarning ilmiy ishlarida -lar ko'plik qo'shimchasi hamda egalik affikslarining hurmat ma'nosini ifodalashi haqida qimmatli fikr-mulohazalar bildirilgandi. 90-yillardan boshlab maxsus so'z formalari haqidagi qarashlar yangi sifat bosqichiga ko'tarildi. H.Hojiyeva muammoga semantik maydon nazariyasi nuqtayi nazaridan yondashib, hurmat ma'nosining ochilmagan qirralarini yoritishga urinib ko'rdi [5].

Umuman olganda, "hurmat kategoriyasi ijtimoiy-lisoniy (sotsiolingvistik) hodisa bo'lib, lisoniy-nutqiy, semantik-grammatik va uslubiy-intonatsion jihatdan o'z ifodalanish usullari va vositalariga, voqelanish omillari va imkoniyatlariga ega bo'lgan muhim va murakkab, e'tiborga loyiq kategoriyadir" [3].

Ayniqsa, uning badiiy matnlardagi xususiyatlarini o'rganish alohida ahamiyatga ega. Uning eng yaxshi namunalari bolalar nutqida kuzatiladi. Bolalar nutqi o'zining betakror go'zalligi, his-tuyg'ularga boyligi, emotsional-ekspressiv jihatdan o'ta bo'yoqdorligi bilan ajralib turadi. Bu holat, ayniqsa, morfologik vositalardan foydalanishda yaqqol yuzaga chiqadi. Bundan yaxshi xabardor bo'lgan bolalar shoirlari o'z asarlarida morfologik poetizmlarga qayta-qayta murajaat etishgan.

Bolalar she'riyati bu hodisalarning eng yorqin namoyon bo'ladigan maydonidir. Chunki bolalar nutqi obrazlilik, soddalik va emotsionalligi bilan ajralib turadi. Demak, morfopoetik birliklarni nafaqat lingvistik, balki boshlang'ich ta'lim metodikasida qo'llash masalasi ham dolzarb hisoblanadi.

Mustaqillik davri o'zbek bolalar she'riyatida qo'llangan morfopoetik vositalar xilma-xil va betakrordir. Biz maqolada asosiy e'tiborni erkalish-kichraytirish va hurmat shakllarini ifodalovchi vositalarga qaratdik.

1. -boy, -voy qo'shimchalarini qo'llash.

– bolalar ismiga qo'shish: bu orqali bolalarga bo'lgan hurmat, ularni erkalatish, ba'zan kesatish, kinoya ma'nolari yuzaga chiqariladi va shu orqali badiiy ta'sirchanlikka erishiladi.

Masalan: *Lapanglaydi Norimboy, Uni deymiz "Qorinboy"*. Mazkur she'rda Norimboyga nisbatan kinoya ma'nosi yashiringan.

- yovvoyi hayvonlar nomiga qo'shish: Bolalar she'riyatidagi poetizmning eng yorqin namunalari aynan ayiq, tulki, to'ng'iz, quyon, fil, qashqir, ilon kabi hayvon nomlariga -voy, -boy qo'shimchalarini qo'shish orqali hosil qilingan. Bu orqali hayvonlarni bolalarga yaqinlashtirish, ularning dunyosiga olib kirish, bolalarda hayvonlarga nisbatan mehr tuyg'ularini uyg'otish maqsad qilib olingan. Masalan: *Asal yeydi Ayiqvoy, Arilardan hayiqmay*. (U.Abduazimova. "Ayiq", 30-bet) *Ayiqvoyning yoqasini bo'g'ib oldi, Tulkivoyning yuziga boplab soldi*. (Ma'mur Qahhor. "Toshbaqa – chempion", 47-bet)

Ba'zan hayvonlar o'z nomida emas, ikkilamchi nomda kichraytirish, erkalash qo'shimchalari bilan birga ataladi. Bunday vaziyatlarda emotsional-ekspressivlik, ta'sirchanlik bir necha bor orttiriladi. Masalan, quyon haqidagi she'rda: *"Hoy, mittivoy, barini o'zing yema, So'ngra "qornim, voy qornim", menga dema"*. (Sh.Salimova. "Hayvonot olamiga sayohat", 47-betlar).

- uy hayvonlari nomiga qo'shish: Qishloq joylarda aksariyat oilalarda bolalar sigir, qo'y, echki, ot, it, mushuk kabi uy hayvonlarini ko'rib ularning yonida ulg'ayadi. Tajribalardan ma'lumki, bolalar kichik yoshida mushukcha, kuchukcha, qo'zichoq, uloqcha va shu kabi uy hayvonlariga ishqiboz bo'ladi, ular bilan birga o'ynaydi. Bundan yaxshi xabardor bo'lgan bolalar shoirlari o'z she'rlariga Baroqvoy, Dakanboy, Xo'rozboy, Echkiyoy kabi obrazlarni olib kirishganki, bu bolalar she'riyatiga o'ziga xos rang, jilo bergan.

Masalan: *"Hoy Baroqvoy, Baroqvoy, Tur to'rningdan, tura qol. Mana senga sut, shirmoy, Maza qilib yeya qol"*. (X.Shomurodov. "Uyquchi mushuk");

- mayda jonivorlar, hasharotlar nomiga qo'shish: Bolalar shoirlari o'z she'rlarida Kalamushvoy, Ninachivoy, Pashshavoy, Sichqonboy, Chumolivoy, Qo'ng'izvoy kabi nomlarni qo'llab badiiy ta'sirchanlikning yangidan-yangi usullarini o'ylab topganlar. Masalan: - *Hayriyat,- deb Sichqonboy, Iyagiga qo'l tirab. Insof tilab mushukka, Non kemirib o'tirar..."* (T.Adashboyev. "Osmondagi davoza", 61, 71-betlar)

Ijodkorlar poetizmni kuchaytirish maqsadida ba'zi bir she'rlarida ijobiy yoki salbiy bo'yoqqa ega bo'lgan so'zdan keyin -voy qo'shimchasini keltiradilar. Bunday o'rinlarda -voy qo'shimchasi ma'noni bo'rttirish, ta'kidlash uchun xizmat qiladi. Masalan: *"Tizza bo'yi kechib loy, Uyga kirdi Irkitvoy"*. (Kavsar Turdiyeva. "Saylanma", 290-bet)

"O'zbek tilining izohli lug'ati"da irkit so'ziga "kishi irganadigan darajada kir, iflos" deb ta'rif berilgan [4]. Ko'rinadiki, o'quvchi irkit narsadan irganishi kerak, ammo u she'rda chumoliga nisbatan qo'llangani va -voy qo'shimchasi bilan birga kelayotgani uchun chumolini bir qadar o'quvchiga yaqinlashtirmoqda.

- qushlar nomiga qo'shish: Bolalarga atalgan she'rlarda Chittakvoy, Chumchuqvoy, Qarg'avoy shaklidagi leksemalarga ham ko'p duch kelinadi. Masalan: *To'qir edi savat uy, Chittakvoyning xolasi. "Bu nima?" - deb so'radi, Undan Filning bolasi*. (Anvar Obidjon. "Kichkintoylar quvonchi", 141-bet)

- jonsiz narsalar va hodisalar nomiga qo'shish: -voy qo'shimchasini Obdastavoy, Choynakvoy, Yomg'irvoy ko'rinishida jonsiz narsalarga qo'shilishi matndan ko'zlangan maqsadni jonli, ta'sirchan bo'lib yuzaga chiqishini ta'minlaydi. Chunki bolalar mavhum narsalarga nisbatan aniq, hayotiy, ko'z bilan ko'radigan narsa va voqealarga tez ko'nikadilar. Masalan: *Yomg'irvoy bo'lsa yana, Ochayin deb rangini, Bir kun tomni yuvdi-yu, Chiqarvordi zangini*. (Abdurahmon Akbar. "Uyquchining tushlari, 16-bet)

Boshlang'ich ta'limda bunday she'rlar ko'plab berilgan bo'lib, ular orqali o'quvchilarda so'zlarning emotsional-ekspressiv ma'nosini anglash, badiiy obrazlarni his qilish va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin. Ayniqsa, –boy va –voy qo'shimchalari orqali hosil qilingan obrazlar (Ayiqvoy, Mushukvoy, Chittakvoy, Yomg'irvoy) bolalar uchun qulay idrok qilinadi, chunki ular hayotiy voqealarga yaqin, oson esda qoladi va ko'ngilchanlik uyg'otadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari –boy va –voy qo'shimchalari asosida ishlash jarayonida so'zlarning **hissiy bo'yoqdorligini** tushunadilar; badiiy matnni **obrazli idrok qilishga** o'rganadilar; **ijodiy tafakkur** rivojlanadi; hayvonot, tabiat va jonsiz narsalarga **mehr uyg'otiladi**; nutqiy va estetik tarbiya amalga oshadi.

2. -bek qo'shimchalari orqali. To'p o'ynasak Madaminbek, *Chaqib turar bodomin tek*. (Anvar Obidjon. "Kichkintoylar quvonchi", 236-bet)

Boshlang'ich ta'lim darsliklarida ham –bek qo'shimchasi bilan hosil qilingan obrazlarga ko'plab duch kelinadi. Bu qo'shimcha odatda qudrat, salobat, kuchlilik, jasorat ma'nosini beradi va bolalarga qahramonlik, qat'iyat, do'stlik kabi ijobiy his-tuyg'ularni singdiradi. –bek qo'shimchasini o'rganish jarayonida o'quvchilar: so'zning **kuch, salobat va jasorat** ma'nosini anglaydilar; o'z nutqlarida badiiy vositalardan **obrazli foydalanishga** o'rganadilar; **ijodiy va dramatik tafakkur** rivojlanadi; qahramonlik, do'stlik, mehr kabi **tarbiyaviy qadriyatlarni** o'zlashtiradilar.

3. -oy qo'shimchalari orqali. Hayvonlarga bag'ishlangan she'rlarda Zebraoy, Tovusoy, Simbavoy, Tulkioy, Yechkioy; Ko'klamoy kabi leksemalardan foydalanish asarga o'zgacha ruh, poetizm olib kiradi. Bola xayolida qizlar kiyimini kiygan, tovlanib turgan hayvonlar obrazi gavdalanadi. Masalan: *Tulkioylar tamanno birla o'tar, Bo'rivoylar ensasi qotib ketar; Tulki bilan Tipratikan keldi inoq, Tovusoyning so'zlariga tutib quloq; Hoy Tulkioy, Laylakni Qilaverma ko'p mehmon*. (Sh.Salimova. "Hayvonot olamiga sayohat", 10-, 22 betlar)

Boshlang'ich ta'lim darsliklarida hayvonlarga bag'ishlangan she'rlarda –oy qo'shimchasi keng qo'llanadi. U orqali hayvon, qush yoki jonsiz narsalarga **insoniy sifatlar, go'zallik, nafislik va poetiklik** beriladi. Bu, ayniqsa, bolalar tasavvurini boyitadi va ularning xayolida hayvonlar go'yo "kiyinib olgan, insonga xos xatti-harakat qiladigan" obraz sifatida gavdalanadi.

Ba'zi bir hollarda narsalar nomiga -oy qo'shimchasini qo'shish uchraydi. Masalan: *Bolalar uchun har oy, Chiqar jurnal "G'uncha"oy*. (Kavsar Turdiyeva "Saylanma", 208-bet)

4. -jon,- xon qo'shimchalari orqali. Bolalarni eralatish, ovuntirish, yupatish, yaxshi gapirish, hurmat ma'nosida ularning ismiga -jon, -xon qo'shimchalari qo'shib aytiladi. Bolalar she'rlarida hayvonlar, hasharotlar, jonsiz narsalarni Miyovjon, Miyovxon, Yog'ochqurtjon, Laylakjon, Ninachijon, Mushukxon, Jirafaxon, Chilopchinxon tarzida qo'llash badiiy asarlarning xalqonaligini, soddaligini ta'minlaydi, voqelikni bolalar hayotiga yaqinlashtiradi. Masalan, taniqli bolalar shoiri Anvar Obidjon "Rostgo'ylik" she'rida -xon va -jon qo'shimchalaridan mahorat bilan foydalangan. *"Sarg'ish mushuk bekaning, Bordir ikki farzandi. Biri – juda erka qiz, Biri – o'g'ildir, tanti. Ismlari ja o'xshash: Miyovxon va Miyovjon. Miyovxoni – sal nozik, Miyovjoni – pahlavon"* (Anvar Obidjon. "Kichkintoylar quvonchi", 138-bet)

Boshlang'ich ta'lim darsliklarida –jon va –xon qo'shimchali so'zlar ko'plab uchraydi. Ular odatda **mehribonlik, erkalash, hurmat va samimiyat** ma'nosini beradi. Natijada oddiy so'zga iliqlik, mehr, e'tibor bo'yoqlari qo'shilib, obraz bolalarga yanada yaqinlashadi.

-jon va -xon qo'shimchalarining bolalar she'riyatida qo'llanishini quyidagi guruhlariga bo'lish mumkin.

- insonlar ismiga qo'shish: *Farhodjon bosh qotirar, So'zlab bera olmadi Sharsharalar haqida.* (Kavsar Turdiyeva. "Saylanma", 131-bet)

- yovvoyi hayvonlar nomiga qo'shish: *Sakrab o'ynadi Qoplon, Unga qo'shnidir Sherxon.* (Kavsar Turdiyeva. "Saylanma", 268-bet)

- qushlar nomiga qo'shish: *Kalxat aytar: - Po'pishakxon, Bugun juda po'rimsiz!* (T.Adashboyev. "Osmondagi davoza", 75-betlar)

- hasharotlar nomiga qo'shish: *Xonqizijon, xonqizi, Ona qizi, jon qizi.* (Kavsar Turdiyeva. "Saylanma", 270-bet);

- jonsiz narsalar nomiga qo'shish: *Chilopchinxon ikkimiz, Apoq-chapoq yuribmiz, Ko'rsam, turar Choynakvoy, Burni desang osmonda, Obdastavoy aytgandek, Dunyo o'zi teskari.* (Anvar Obidjon. "G'alati maktublar", 8-bet);

- tabiat hodisalari nomiga qo'shish: *Ey, issiqjon, issiqjon, Uchmoqdasan, qay tomon?* (Kavsar Turdiyeva. "Saylanma", 228- bet)

5. -nisa qo'shimchasi orqali. Ijodkorlar hayvonlar nomiga -nisa qo'shimchasini qo'shish orqali ularga xos bo'lgan belgilarni bir necha bor orttirib ko'rsatishga erishganlar. Masalan, Bo'rinisa, Tulkinisa kabi. Bu orqali ularga xos bo'lgan ayyorlik, makkorlik xususiyatlari ko'rsatib berilgan. Masalan: *Tulkinisa: O'zim oydek, Qoshim qalam. Minnatdorman dumimdan ham*" (Sh.Salimova. "Hayvonot olamiga sayohat", 34-bet)

Boshlang'ich ta'lim darsliklarida -nisa qo'shimchasi kamroq uchrasa-da, juda muhim badiiy vazifa bajaradi. Bu qo'shimcha odatda **ayyorlik, makkorlik, hiylakorlik** kabi belgilarni kuchaytirish uchun qo'llanadi. Hayvon yoki qahramon obraziga qo'shimcha sifatida qo'shilganda uning xarakteri yanada yorqinroq bo'lib ko'rinadi.

6. -choq qo'shimchasi orqali. -choq qo'shimchasi erkalatish ma'nosini anglatadi va aksariyat o'rinlarda toychoq, qo'zichoq kabi shakllarda kichkina yoshdagi bolalarga nisbatan ishlatiladi. Bunday holatlar bolalar she'riyatida ko'p uchraydi. Masalan: *Dars bo'yi qo'zichog'im, O'tirdingmi shundoq jim.* (Ma'mur Qahhor. "Savol-javob", 40-bet)

7. -toy qo'shimchasi orqali. *Mitti-mittivoymiz, Erka-erkatoymiz.* (Kavsar Turdiyeva. "Saylanma", 396- bet)

Boshlang'ich ta'lim darsliklarida -choq qo'shimchasi bilan hosil qilingan so'zlar ko'plab uchraydi. Bu qo'shimcha odatda **erkalash, kichraytirish, mehribonlik** ma'nolarini beradi. Natijada hayvon, narsa yoki bola obrazida iliqlik, mehr va samimiyat ifodalanadi.

8. -kay qo'shimchasi orqali. *Senga ham bag'rim ochay, Kel yelkamga min bolakay.* (Sh.Salimova. "Hayvonot olamiga sayohat", 17-bet)

Boshlang'ich ta'lim darsliklarida -kay qo'shimchasi bilan hosil qilingan so'zlar ham uchraydi. Bu qo'shimcha odatda **erkalash, mehr, samimiyat va yaqinlik** ma'nolarini beradi. Shuningdek, bolaning kichikligi va mehr talab qiladigan holatini ifodalaydi.

9. -cha qo'shimchasi orqali. Bolalar she'riyatining ajoyib namunalari hayvonlar, hasharotlar, narsa va hodisalar nomiga -cha qo'shimchasini qo'shish bilan yuzaga keltirilgan. Ijodkorlar bolalar dunyosiga ayiqcha, kiyikcha, maymuncha, mushukcha, tulkicha, chumchuqcha, o'rdakcha, quyoncha obrazlarini olib kirishga va bu orqali badiiy ta'sirchanlikni ta'minlashga erishganlar. -cha qo'shimchasini yovvoyi hayvonlar nomiga qo'shish, uy hayvonlari nomiga qo'shish, narsa va hodisalar nomiga qo'shish, jonsiz narsalar nomiga qo'shish holatlarini uchratishimiz mumkin. Masalan: *Quyunchalar sakrab-sakrab chopayotir,*

olmaxonlar kumush yong'oq otayotir. (Sh.Salimova. "Hayvonot olamiga sayohat", 32-bet); *Irillaydi Olapar, irillaydi, Mushukchanning yuragi zirillaydi; Bola tinib-tinchimas, tongda turib, Maydonchaga yo'l olar zir yugurib.* (Sh.Salimova. "Hayvonot olamiga sayohat", 28-, 53-betlar)

10. -gina, -kina, -qina qo'shimchalari orqali. Mazkur qo'shimchalar bolaginam, jajjigina, mittigina, yumshoqina, qutligina, sekingina kabi leksemalarda qo'llanib, voqea va hodisalarni kuchaytirish, ta'kidlash, bo'rttirish ma'nolarini yuzaga chiqarish uchun xizmat qilgan. **Boshlang'ich ta'lim darsliklarida -gina, -kina, -qina qo'shimchalari bilan hosil qilingan so'zlar tez-tez uchraydi.** Bu qo'shimchalar odatda **kuchaytirish, ta'kidlash, bo'rttirish** ma'nolarini beradi. Shuningdek, nutqqa samimiylik, erkalash va badiiy ta'sirchanlik qo'shadi. Mazkur qo'shimchalar bilan kelgan leksik birliklar quyidagi guruhlarga ajraladi:

– bolalarga nisbatan ishlatish: *Gar yeb qo'ysang yuzginang bo'lar shuvut, Opang bilan akangni yodingda tut.* (Sh.Salimova. "Hayvonot olamiga sayohat", 47-bet)

Bolalar shoirlar ushbu qo'shimchalardan foydalanib, betakror poetik tasvirlarni yaratgan. Masalan, Anvar Obidjon "Pismiq" she'rida -gina qo'shimchasidan voqelikni kuchaytirish va ta'kidlash maqsadida foydalangan. *Mahmud boqib kolbasaga, Tushib qoldi talvasaga. Bo'lsa ham u lattagina, Tishlab qochdi kattagina.* (Anvar Obidjon. "Kichkintoylar quvonchi", 248-bet)

– hayvonlarga nisbatan ishlatish: *Jajjigina mushukcha uyga keldi, Uni suyib bolalar "Sinba" dedi.* (Sh.Salimova. "Hayvonot olamiga sayohat", 52-bet);

– narsalarga, voqea va hodisalarga, vaqtga nisbatan ishlatish: *Qadami qutluginam, Rizq-ro'zi butluginam.* (Sh.Salimova. "Hayvonot olamiga sayohat", 54-bet)

Umuman olganda, erkalash-kichraytirish va hurmat ma'nosini anglatuvchi morfologik shakllardan unumli foydalanish bolalar she'riyatini har jihatdan to'laqonli bo'lishini ta'minlagan, voqea-hodisalarning hayotiy chiqishiga ko'maklashgan, tasvirlarning emotsional-ekspressiv jihatdan ta'sirchan chiqishiga yordamlashgan.

Boshlang'ich ta'lim darsliklarida uchraydigan *-boy/-voy, -bek, -oy, -jon/-xon, -nisa, -choq, -toy, -kay, -cha, -gina/-kina/-qina* kabi qo'shimchalar faqat grammatik shakl sifatida emas, balki bolalar nutqini badiiy, emotsional va obrazli qilishda muhim lingvopoetik vosita sifatida xizmat qiladi.

She'riyatda ularning qo'llanishi:

- erkalash, mehr, samimiyat (-choq, -jon, -kay, -cha);
- kuch, salobat, jasorat (-bek, -boy/-voy);
- go'zallik, latofat, nafislik (-oy);
- ayyorlik, makkorlik (-nisa);
- kuchaytirish, ta'kidlash, bo'rttirish (-gina, -kina, -qina) ma'nolarini hosil qilib,

bolalarning estetik didini shakllantiradi.

Metodik nuqtai nazardan, ushbu qo'shimchalarni o'rgatishda quyidagilarga erishiladi:

1. Ifodali o'qish va suhbat orqali badiiy ma'no anglatiladi;
2. So'z yasash mashqlari orqali o'quvchilar qo'shimchanning vazifasini mustaqil tushunib oladilar;
3. Ijodiy yozuv, rasm, rolli o'yinlar yordamida tasavvur va nutqiy faollik rivojlanadi;
4. Tarbiyaviy suhbatlar orqali mehr, samimiyat, rostgo'ylik, g'amxo'rlik kabi ijtimoiy-axloqiy qadriyatlar singdiriladi.

Shunday qilib, qo'shimchalarni lingvopoetik tahlil asosida o'rgatish boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun nafaqat grammatik bilimni, balki badiiy-estetik tafakkurni, ijodkorlikni va ma'naviy-axloqiy dunyoqarashni ham shakllantiradi. Bu metodika o'quvchilarda she'riy nutqni

sevish, soʻzning goʻzalligini his qilish va obrazli tafakkurni rivojlantirishning samarali vositasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаев А. Ўзбек тилида экспрессивликнинг ифодаланиши. – Тошкент: Фан, 1985. 82-б
2. Ломоносов М.В. Русская грамматика. Предисловие // ruthtnia.ru
3. Ш.Содиқова. Ўзбек тилида хурмат категорияси. – Тошкент, 2010.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдлик, 2-жилд. – Тошкент: ЎЗМЭ давлат илмий нашриёти, 2006. 105-б.
5. Ҳожиёва Ҳ. Ўзбек тилида хурмат майдони ва унинг лисоний-нутқий хусусияти: Филол. фанлари номз. .. дисс. – Самарқанд, 2001. 130- б.

UOʻK: 378.147:372.881.111.1:004.738.5

INGLIZ TILI OʻQITUVCHILARINING WIKI-PLATFORMALAR BOʻYICHA METODIK TAYYORGARLIGI

<https://zenodo.org/records/17841462>

Qodirova Nargiza Abdusalom qizi

Fargʻona davlat universiteti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada ingliz tili oʻqituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda Wiki-texnologiyalarning oʻrni va samaradorligi tahlil qilinadi. Raqamli taʼlim sharoitida oʻqituvchining roli oʻzgarib, u faqat bilim yetkazuvchi emas, balki bilim yaratuvchi va boshqaruvchi subyekt sifatida namoyon boʻladi. Tadqiqotda Wiki-platformalar (Wikibooks, Wikispaces, Wikipedia) orqali oʻqituvchilarning raqamli savodxonligi, metodik moslashuvchanligi va refleksiya koʻnikmalari empirik asosda oʻrganildi. Fargʻona viloyatidagi uchta oliy taʼlim muassasasida faoliyat yurituvchi 25 nafar ingliz tili oʻqituvchisi ishtirokida kuzatish, soʻrovnoma va kontent-tahlil usullari qoʻllanildi. Natijalar Wiki-loyihalarda qatnashgan oʻqituvchilarning ijodiy faolligi, oʻzaro tajriba almashish madaniyati va professional refleksiya darajasi oshganini koʻrsatdi. Shuningdek, Wikitopshiriqlar talabalarning ham kommunikativ va ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirgan. Maqola natijalari Wiki-texnologiyalarni ingliz tili oʻqituvchilari tayyorgarligi tizimiga integratsiyalash taʼlimni innovatsion, hamkorlikka asoslangan va barqaror rivojlanishga yoʻnaltirilgan tizimga aylantirishini isbotlaydi.*

Kalit soʻzlar: *Wiki-texnologiyalar, metodik tayyorgarlik, raqamli kompetensiya, hamkorlikda oʻrganish, konstruktivizm, refleksiya, innovatsion pedagogika, oliy taʼlim.*

Аннотация. *В данной статье анализируется роль и эффективность Wiki-технологий в совершенствовании методической подготовки преподавателей английского языка. В условиях цифрового образования роль преподавателя изменяется: он становится не только передатчиком знаний, но и активным их создателем и организатором учебного процесса. В исследовании изучены развитие цифровой грамотности, методической гибкости и рефлексивных навыков преподавателей через использование Wiki-платформ (Wikibooks, Wikispaces, Wikipedia). В эмпирической части участвовали 25 преподавателей английского языка из трёх вузов Ферганской области. Были использованы методы наблюдения, анкетирования и контент-анализа. Результаты показали, что участие в Wiki-проектах повысило творческую активность, культуру профессионального взаимодействия и уровень рефлексии преподавателей. Кроме того, Wiki-задания способствовали развитию коммуникативной и творческой компетенции студентов. Полученные выводы подтверждают, что интеграция Wiki-технологий в систему подготовки преподавателей английского языка делает образовательный процесс инновационным, интерактивным и направленным на устойчивое развитие.*

Ключевые слова: *Wiki-технологии, методическая подготовка, цифровая компетенция, совместное обучение, конструктивизм, рефлексия, инновационная педагогика, высшее образование.*

